

INSTITUTSIONAL SIYOSAT

Eshmonova Maxfuza

TERDU Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

322-guruh talabasi

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada har bir davlatning iqtisodiy siyosatni zarurligi, mazmuni, maqsadi, vazifalari va usullari, uni amalga oshirishi tamoyillari, institutsional siyosat hamda asosiy yo'nalishlariga va mexanizmlariga oid ma'lumotlar yuzasidan fikr-mulohalar, shuningdek, institutsional siyosatga oid mavzular haqida yoritilgan.

Maqolani yozishdan maqsad: davlat tomonidan iqtisodiyotni boshqarish va tartibga solishga qaratilgan siyosatning shakllari, vosita va usullarining qo'llanishi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatni modernizatsiya qilish va isloh etishni yanada chuqurlash-tirishga yo'naltirilgan davlat iqtisodiy siyosatining amalga oshirilayotganligi natijasi ta'kidlanadi.

Natija: O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanganligi ishonarli dalillar, institutsional siyosatning natijasi ekanligi, soha rivoji asosida ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Institutsional siyosat, milliy tizim, manfaatlar, muvozanat, mutanosiblik, inqiroz, firma, iste'molchi...

Institutional policy

Eshmonova Maxfuza

Student of Group 322 of the Faculty

of Economics (by industries and sectors) of TERDU

Teacher: Djurayeva Lola Abdugabbarovna

Annotation: this scientific article covers the topics related to the need, content, purpose, tasks and methods of economic policy of each state, the principles of its implementation, institutional policy and information on its main directions and mechanisms, as well as institutional policy.

Purpose of writing the article: the application of forms, tools and methods of policies aimed at the management and regulation of the economy by the state is scientifically-theoretically analyzed. It is also emphasized that the result of the implementation of state

economic policies aimed at further deepening the modernization and reform of the country-resurrection.

The result: convincing evidence that sustainable economic growth has been ensured in Uzbekistan is the result of institutional policy, it is shown on the basis of the development of the industry.

Keywords: institutional policy, national system, interests, balance, proportionality, crisis, firm, Consumer...

Институциональная политика

Ешмонова Махфуза

Студент 322 группы факультета
экономики по отраслям и секторам)Теру

Учитель: Джураева Лола Абдугаббаровна

Аннотация: В данной научной статье освещаются вопросы необходимости, содержания, цели, задачи и методы экономической политики каждого государства, принципы ее реализации, информация об основных направлениях и механизмах институциональной политики, а также темы, связанные с институциональной политикой.

Цель написания статьи: научно-теоретически проанализировано применение государством форм, средств и методов политики, направленной на управление и регулирование экономики. Подчеркивается также результат осуществления государственной экономической политики, направленной на дальнейшее углубление модернизации и реформирования страны.

Результат: убедительные доказательства того, что в Узбекистане обеспечен устойчивый экономический рост, являются результатом институциональной политики, основанной на развитии отрасли.

Ключевые слова: институциональная политика, национальная система, интересы, баланс, соразмерность, кризис, фирма, потребитель...

Iqtisodiy siyosat - bu iqtisodiyot subyektlarining o'z faoliyatiga oid yo'l-yo'riqlari va sa'y-harakatlarining majmuidir. Har bir iqtisodiyot ishtirokchisining, bu xonadonmi, firmami yoki davlatmi buning farqi yo'q, o'z manfaatlari bor. Bu manfaatlar amaliyotda aniq

maqsad shakliga kiradi, iqtisodiy siyosat esa uni amalga oshirishga qaratiladi. Xonadonning maqsadi o'z iste'molini maksimumlashtirish va kelajakni ta'minlash uchun jamg'arma hosil etishdir. Firmaning maqsadi esa foydani maksimumlashtirish va iqtisodiy jihatdan barqarorligini ta'minlashdir. Davlatning maqsadi esa, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini va shu asosda xalq farovonligini ta'minlashdan iborat. Ammo bozor iqtisodiyotining ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy jihatlari ham mavjuddir. Ularning eng asosiysi iqtisodiyotdagi obyektiv qonunlar va munosabatlar, regulyatorlar asosida shakllanadigan bozor muvozanati hamda mutanosibliklarning buzilishi oqibatida vujudga keladigan nomutanosibliklarning kuchayishi, iqtisodiy tanglik va inqirozlardir. Inqirozlar natijasida iqtisodiy pasayish, ishsizlik, inflyatsiyaning kuchayishi, xalq turmush darajasining yomonlashuvi sodir bo'ladi. Shu boisdan ham davlatning iqtisodiyotga aralashuvi va uni ustuvor ravishda iqtisodiy dastak va vositalar yordamida tartiblashi zarur bo'ladi. Bu esa zamonaviy bozor iqtisodiyotining o'zini o'zi tartiblashning bozor mexanizmi bilan uni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmini uyg'unlashtirishni hamda unga mos ravishda davlat iqtisodiy siyosatini shakllantirishni taqozo etadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosat jamiyatni yanada demokratlashtirish va yangilash, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va isloh etishni yanada chuqurlashtirishga yo'naltirilgan davlat siyosatining muhim qismi hisoblanadi. Davlat iqtisodiy siyosat orqali iqtisodiyotga aralashib, uni ma'muriy, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlar, dastaklar vositasida tartibga soladi. Institutsional siyosat bugungi global dunyoda davlat boshqaruvi va tashkilotlar faoliyatining samaradorligini ta'minlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu siyosat har qanday tashkilot yoki davlatning tuzilmasi, maqsadlari, tamoyillari va qoidalari asosida yotadi. Shu bilan birga, u jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada institutsional siyosatning mazmuni, uni amaliyotga tatbiq etish va turli mamlakatlardagi o'ziga xos tajribalar tahlil qilinadi.

INSTITUTIONAL SIYOSAT – davlat tomonidan mulkchilik, mehnat, moliyaviy, ijtimoiy va boshqa sohalarda yangi iqtisodiy institutlarni shakllantirish, eskilarini yo'qotish, mavjudlarini transformatsiyalash bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar, xatti-harakatlar hisoblanadi. Institutsional siyosat deganda tashkilotlar yoki davlatlar tomonidan

o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladigan qoidalar, tamoyillar va jarayonlar tushuniladi. Bu siyosat asosida tashkilotning ichki faoliyati, qarorlar qabul qilish tizimi, tashkiliy tuzilma va strategik rejalari mavjud bo'ladi. Institutsional siyosat ikki asosiy unsurga ega: rivojlanish va barqarorlik. Rivojlanish tashkilotning doimiy ravishda yangilanish va o'zgarishlarga moslashishini ifoda etsa, barqarorlik tashkilot faoliyatining izchilligi va maqsadlarning to'g'ri amalga oshirilishini anglatadi.

Institutsional siyosatning maqsadlari Har qanday siyosat kabi, institutsional siyosatning ham asosiy maqsadlari mavjud:

1. Barqarorlik va tartibni saqlash: Siyosat tashkilotlarning yoki davlatlarning faoliyatini tartibga solib, ichki va tashqi muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Barqaror tizimlar jamiyatning rivojlanishiga turtki beradi. **Samaradorlik va ishonchlilikni oshirish:** Har bir tashkilotning maqsadi — o'z resurslarini eng samarali tarzda ishlatishdir. Institutsional siyosat mazkur resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. Qonun ustuvorligi va adolatni ta'minlash quyidagilarni keltirish joiz. Tashkilotlar va davlatlar uchun adolat va qonuniylik tamoyillari juda muhimdir. Institutsional siyosat davlat boshqaruvi va ijtimoiy tuzilmani adolatli va qonuniy asosda boshqaradi.

Institutsional siyosatning asosiy turlari: Turli tashkilotlar va davlatlar turli xil institutsional siyosatlarni qo'llaydi. Ularning ba'zilari quyidagilardan iborat: **1. Iqtisodiy institutsional siyosat:** Bu siyosat iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Mamlakatning fiskal siyosati, soliq tizimi va davlat investitsiyalari shunga misoldir.

2. Siyosiy institutsional siyosat: Bu davlatlarning siyosiy tizimini mustahkamlashga qaratilgan siyosat. Demokratik tamoyillarni joriy etish, saylov tizimlarini rivojlantirish va siyosiy partiyalar faoliyatini tartibga solish siyosiy institutsional siyosatning bir qismidir.

3. Ijtimoiy institutsional siyosat: Ushbu siyosat jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya siyosati bu turga kiradi.

Institutsional siyosatni amaliyotga joriy qilish Institutsional siyosatni amaliyotga tatbiq etish murakkab va ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi qadamlarni o'z

ichiga oladi. **1. Siyosatni ishlab chiqish:** Dastlab, har qanday siyosatni ishlab chiqish uchun uning asoslari, tamoyillari va maqsadlari aniqlanadi. Bu jarayonda tahlil va tadqiqotlar muhim rol o'ynaydi.

2. Resurslarni taqsimlash: Siyosatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun yetarli resurslar ajratilishi lozim. Bunga moliyaviy, insoniy va texnik resurslar kiradi.

3. Nazorat va monitoring: Har qanday siyosat muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ta'minlash uchun doimiy nazorat va monitoring o'tkazilishi kerak. Bu, o'z navbatida, kamchiliklarni aniqlash va tuzatish imkonini beradi.

Dunyo

tajribasi va institutsional siyosatning ahamiyati. Turli mamlakatlar institutsional siyosatni amalda qo'llashda turli tajribaga ega. Masalan, rivojlangan davlatlar barqaror siyosiy va iqtisodiy tizimlarni yaratishda institutsional siyosatdan keng foydalanadi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlar ham institutsional siyosat yordamida o'z iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarini isloh qilishga harakat qilmoqdalar. Misol tariqasida Janubiy Koreya yoki Singapur kabi davlatlarni ko'rsatish mumkin. Bu mamlakatlar o'zining iqtisodiy rivojlanishida aniq va samarali institutsional siyosat orqali erishgan. Ularda amalga oshirilgan siyosatlar davlat boshqaruvi va iqtisodiyotning o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib beradi.

Institutsional siyosatning kelajakdagi roli. Globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida institutsional siyosatning roli ortib bormoqda. Xalqaro miqyosda davlatlararo munosabatlarni tartibga solish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishni

rag'batlantirishda ushbu siyosatning ahamiyati katta. Kelajakda institutsional siyosat yanada dinamik va moslashuvchan bo'lishi kerak, chunki tez o'zgaruvchan zamonaviy dunyo sharoitida doimiy islohotlar va o'zgarishlar talab qilinadi.

Iqtisodiy siyosatning usullarining nazariy asoslarini iqtisodiyot nazariyasi fani yaratadi. Iqtisodiyot nazariyasi jamiyatda amal qiluvchi obyektiv iqtisodiy qonunlarni ochib beradi hamda xo'jalik yuritishning prinsiplarini va mexanizmini, davlatning iqtisodiyotga aralashuvining maqsadlarini, sohalari va vosita hamda usullarini, ya'ni davlatning iqtisodiy siyosatini ilmiy jihatdan asoslaydi. Shundan kelib chiqqan holda iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishga qaratilgan davlatning iqtisodiy siyosati -davlatning iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'sir etish maqsadida bozor iqtisodiyotining amal qilishi uchun qulay sharoitlarni yaratishga qaratilgan maqsadli choratadbirlari yig'indisidir.

Xulosa qilib aytganda, institutsional siyosat davlatlar va tashkilotlar uchun zarur bo'lgan vositalardan biri bo'lib, ularning barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi. Bu siyosatning to'g'ri va samarali tatbiqi jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalardagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, dunyo tajribasida ko'rilganidek, institutsional siyosat davlatlarning global miqyosda muvaffaqiyat qozonishiga asos bo'ladi. Kelajakda

ham institutsional siyosat barqaror rivojlanish va xalq farovonligiga xizmat qilishni davom ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.MAMARAXIMOV, M. MAMATOV. IQTISODIY SIYOSATGA KIRISH. T-2022-yil.
2. Abulkasimov H.P., Hamrayev O.Ya. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish.-T.: Iqtisod moliya, 2014-yil.
3. Abulqosimov H.P. . Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish. O'quv qo'llanma.-T.: "Noshirlik yog'dusi", 2018-yil.
4. L.A.Djo'raeva MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH. Maqola. Mahalliy jurnal
«JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4
5. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola. Mahalliy jurnal TA'LIM FIDOYILARI.4-SON 1-JILD APREL 2024 – YIL 1-QISM. ISSN 2181-2160, JIFactor: 8.2